

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИОТ

Яронова Наталья Валерьевна

Ташкентский государственный транспортный университет

Аннотация. С развитием технологий, увеличивается количество устройств, нуждающихся к подключению в сеть. Продвижение «Интернет вещей» стимулирует развитие и поднятие экономики, не только в сфере железнодорожного транспорта, но и в повседневной жизни человека. В данный момент с влиянием всех технологий «Интернет вещи» хранят в себе потенциал, который не используется в полном объеме. В дипломной работе хотелось бы показать, как и где «Интернет вещи» можно это применять, оптимизировать и усовершенствовать уже существующие технологии. В данной работе также рассмотрены и проанализированы технологии, применяемые на железнодорожном транспорте.

Ключевые слова: Интернет вещи, IoT, транспорт, структура, шлюз, передача данных, беспроводные сенсорные сети, LORA, LoRaWAN.

Объединение ранее использовавшихся автоматизированных систем управления, комплекс систем обеспечения движения поездов, инфраструктуру интернет вещей (Internet of Things, IoT), включающей в себя цифровые и беспроводные высокоскоростные передачу данных, являющейся частью при современного основания, благодаря которой можно будет создавать и совершенствовать уже существующие технологии и процессы управления перевозок на узбекских железных дорогах.

Системы управления транспортом используют разные технологии для улучшения работы и принятия решений. Интернет вещей, который соединяет устройства и позволяет им обмениваться данными, стал важной частью этих систем. Информационное управление и технологии, такие как RFID, беспроводные сенсорные сети (WSN), интернет вещей (IoT), тесно связаны между собой и играют ключевую роль в современных системах управления транспортом.

Рис. 1. Эталонная модель IoT

Интернет вещей (IoT) и интеллектуальные датчики. IoT устройства собирают данные в реальном времени о состоянии инфраструктуры, включая рельсы, мосты, электрические линии и подвижной состав. Эта информация используется для раннего обнаружения неисправностей и планирования технического обслуживания.

Автоматизированное управление поездами. Эта система включает в себя технологии для автоматического контроля и регулирования скорости поездов, обеспечения безопасных интервалов между ними и точного следования расписанию. Основываясь на данных с датчиков и GPS, АТС позволяет минимизировать человеческий фактор и повысить качество обслуживания движения поездов.

Цифровые двойники - это компьютерные копии настоящих объектов или систем, которые помогают проверять, как работает железнодорожная сеть. С их помощью можно пробовать разные подходы и улучшать процессы, не рискуя настоящей работой системы.

Технология автоматизации для управления поездами делает железнодорожный транспорт более безопасным, пунктуальным и эффективным. Такие системы уже работают в метро и на некоторых железнодорожных линиях.

Технология 5G важна для того, чтобы улучшить связь и быстро передавать данные на далекие расстояния без задержек. Это очень помогает в подключении устройств Интернет вещей, в работе систем автоматического управления поездами и всех систем которым необходимо подключение к сети.

Разрабатывая сети беспроводных датчиков, большое значение придается максимальной дальности радиосвязи, чтобы обойтись без дополнительных ретрансляторов сигнала. Это сократит затраты и упростит топологию.

Поэтому основным параметром, характеризующим эффективность системы, является бюджет канала связи. Он состоит из чувствительности приемника и мощности передатчика. Высокая чувствительность (-148 дБм) – одна из важнейших характеристик LORA-устройств, которая достигается благодаря LORA-модуляции (таблица 1).

Если использовать максимальную мощность передатчиков, можно обеспечить связь на большие расстояния: до 15 км за пределами города и около 5 км в густонаселённых районах. С другими технологиями дальность будет примерно 2 км. Передатчики LoRa легко устанавливать, и они работают в простой сети "звезда", без дополнительных ретрансляторов.

Таблица 1

Отношение сигнал/шум для различных методов модуляции

Тип модуляции	Отношение сигнал/шум, дБ
LoRa SF=12	-20
LoRa SF=10	-15
GMSK	9

Это позволяет точно планировать время работы устройств на батарейках, что делает систему подходящей для различных приборов учёта. Конечные устройства потребляют очень мало энергии, что удобно для батарейных устройств. Сеть LoRaWAN недорого развертывать, так как не нужны ретрансляторы, используется бесплатный радиочастотный диапазон и протокол. Это делает её выгодной для использования по всей стране.

Ключевые особенности технологии LoRa:

- очень чувствительный приемник,
- низкое энергопотребление,
- хорошая защита приемника от помех,
- система коррекции ошибок, которая помогает справляться с помехами.

LoRaWAN – это глобальная сеть, и защита данных в ней очень важна. Для этого данные шифруются на нескольких уровнях: на уровне сети и на уровне приложений. Стандарт LoRaWAN появился на рынке сетевых приложений недавно, но уже активно используется.

Типичная беспроводная сеть LoRaWAN состоит из точек доступа (шлюзов), которые передают сообщения между устройствами (конечными узлами) и центральным сервером. Эта сеть имеет структуру "звезда-в-звезде". Шлюзы иногда называют концентраторами или базовыми станциями, а конечные устройства - модами". Шлюзы соединяются с центральным сервером через интернет, а с конечными устройствами - по беспроводной связи. Эта сеть предназначена для медленной передачи данных на большие расстояния в свободных диапазонах частот. Связь двусторонняя, но основная часть данных передается от конечных устройств к шлюзам.

Сеть LoRaWAN использует три класса устройств, которые подходят для разных задач:

Устройства класса А - двусторонние устройства, которые потребляют минимально возможную мощность и передают данные на сервер по запросу.

Устройства класса В - также двусторонние, но с дополнительным окном приема, которое открывается по расписанию. Это позволяет серверу передавать данные устройству в определенное время.

Устройства класса С - двусторонние устройства с максимальным окном приема. Они могут получать данные почти непрерывно, что подходит для передачи больших объемов данных.

В одной сети LoRaWAN один шлюз может обслуживать около 5 тысяч конечных устройств.

Во-первых, IoT помогает отслеживать и управлять движением поездов и составов на железной дороге, включая пассажирские и грузовые вагоны, локомотивы и электропоезда. Эта технология позволяет компаниям контролировать расписание движения, а также предоставлять дополнительные сервисы пассажирам, такие как информация о местоположении. Собранные данные помогают лучше планировать разгрузку и загрузку грузов, а также предупреждать о возможных поломках. Это способствует повышению безопасности и сокращению расходов на ремонт.

Во-вторых, IoT используется для мониторинга состояния железнодорожной инфраструктуры, такой как пути, рельсы, стрелочные переводы и светофоры. Датчики позволяют отслеживать состояние инфраструктуры в реальном времени и прогнозировать возможные поломки. Например, установка датчиков на пути позволяет обнаруживать дефекты как в путях, так и в подвижном составе.

Третье направление использования IoT связано с безопасностью персонала. Онлайн-мониторинг состояния машиниста позволяет оперативно реагировать на аварийные ситуации и предотвращать их. Также технология может контролировать местонахождение персонала в разрешенных или запрещенных зонах.

Важно понимать, что IoT эффективно работает в связке с другими технологиями, что позволяет максимально использовать ее потенциал.

Рис. 2 Шлюзы сети LoRaWAN

На железных дорогах безопасность всегда на первом месте, и технология Интернета вещей (IoT) помогает решить эту проблему.

Сигнализация - это как огромные светофоры для поездов. Умная сигнализация следит за движением поездов, помогая им двигаться безопасно и без столкновений. Традиционная сигнализация использует RFID, чтобы отслеживать, где находятся поезда, но беспроводная сигнализация «поезд-земля» идет дальше, обеспечивая связь между поездами и станциями. Это значит, что информация передается быстрее и точнее, что помогает предотвратить аварии.

Контроль переезда - устанавливаются автоматические барьеры на дорогах. Датчики контролируют перемещение барьеров, путей и приближающихся поездов на переездах. Они передают информацию в реальном времени, что позволяет управлять шлагбаумами автоматически, когда поезда подъезжают. Это уменьшает риски аварий.

Блокировка - это как правила дорожного движения для поездов. Она помогает избежать столкновений, управляя движением поездов на перекрестках. Система блокировки работает рядом с сигнализацией, и IoT

помогает им лучше общаться между собой, что делает движение поездов более безопасным.

Список использованных источников:

1. Яронова Н.В., Шосалманов А.Х., Аметова А.А. Организация видеонаблюдения на перрездах железнодорожного транспорта // The Scientific Heritage. – 2021. – № 62-1 (62). – С. 53-56.
2. Закиров В.М., Аметова А.А., Оценка качественных показателей процесса обслуживания железнодорожного транспорта // The Scientific Heritage. – 2021. – № 66-1 (66). – С. 36-39.
3. Закиров В.М., Аметова А.А. Анализ эффективности систем обслуживания сервисных услуг // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2021. 11(92). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12632>
4. Яронова Н.В., Аметова А.А. Использование беспилотных летательных аппаратов для передачи данных // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2021. 11(92). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12562>
5. Курбанов Ж.Ф., Колесников И.К, Яронова Н.В. [Основы цифровой и интеллектуальной системы железнодорожной связи](#) // [The Scientific Heritage](#). – 2020. – [№ 55-1 \(55\)](#). – С. 26-32.
6. Курбанов Ж.Ф., Колесников И.К, Яронова Н.В. Современная цифровая связь железной дороги // The Scientific Heritage. – 2020. – № 55-1(55). – С. 23-26.
7. Роенков Д.Н., Плеханов П.А. Стандартизация требований для систем беспроводной связи // Автоматика, связь, информатика. – 2020. – № 4. – С. 38-42.
8. Роенков Д.Н., Яронова Н.В. Атмосферные оптические линии связи // Автоматика, связь, информатика. – 2016. – № 11. – С. 7-10.
9. Роенков Д.Н., Яронова Н.В. Технология "стриж" и перспективы ее применения // Автоматика, связь, информатика. – 2017. – № 9. – С. 9-12.
10. Роенков Д.Н., Яронова Н.В. Квантовые линии связи // Автоматика, связь, информатика. – 2019. – № 9. – С. 23-28
11. Яронова Н.В., Аметова А.А. Построение «smart» электросети с применением инновационных технологий // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2021. 9(90). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12289>

12. Яронова Н.В., Аметова А.А. Построение «smart» network на основе технологии «region - district – city» // *Universum: технические науки: электрон. научн. журн.* 2021. 10(91). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12392>

13. Яронова Н.В., Шосалманов А.Х., Ходжамов Ш.Ф. Возможности применения на железнодорожном транспорте технологий беспроводной связи // *The Scientific Heritage*. – 2021. – № 63-1 (63). – С. 69-72.

14. Роенков Д.Н., Плеханов П.А. Технология MIMO для подвижной связи 5G // *Автоматика, связь, информатика*. – 2019. – № 8. – С. 21-25.

15. Yaronova N.V., Ametova A.A., Mirzaeva A.B. Application of computer-aided design systems for calculating the parameters of stationary antennas in the hectometer range // *Актуальные научные исследования в современном мире*. – 2021. – № 5-1 (73). – С. 107-113.